

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 615 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqdsadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматкулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurliolmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономических зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садиков Искандар Гайратович	
O'zbekiston 2030 strategiyasi – islohotlar tizimligida ipoteka kreditining dolzarbligi.....	263
A'zamxo'jayeva Nihola	
O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollari	267
Shoraximova Zilola Nosirdjanovna	
Biologiya va tibbiyotda matematik statistika	271
Voxidov Alikul Melitoshevich	
Viloyatda chorvachilik mahsulotlarini o'tgan yilga nisbatan o'zgarishi.....	283
Azimov Allaberdin O'rinovich, Begaliyeva Madina Abdusamatovna	
Servis korxonalarida mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlar yaratish	289
Ne'matov Nizom Ismatullayevich	
Oziq-ovqat ta'minot zanjiri tushunchasi va uning zamonaviy tendensiyalari.....	293
Nazarova A.N	

Влияние искусственного интеллекта при разработке стратегических программ на экономическое развитие страны.....	300
Каримова Нуржахон Олим кизи	
Kichik va o'rta biznesda moliyaviy menejment: muammolar va yechimlar	306
Saidvaliyeva Nigora Ziyodillayevna	
Теоретико-правовая характеристика экономических отношений	313
Фарход Махмудович Тиркашев, Исломжон Жамшедович Жамшедов	
Cash flow reporting in Uzbekistan: national accounting standards and international standards application	318
Ochilov Ilyos Keldiyorovich	
Tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va takomillashtirish mexanizmlari	324
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Получение долгосрочного кредита и определение его размера для привлечения лизинга	330
Латипова Шахноза Махмудовна	
Ko'chmas mulk solig'ining ko'chmas mulk bozori tendensiyalariga ta'siri	335
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Rivojlangan mamlakatlarning davlat qarzi va uni boshqarishdagi tajribasini tahlil qilishga ilmiy yondashuv	343
Suynov Dilmurod Xolmuradovich, Abdurahmonova Feruzabonu	
Эффективный инновационный менеджмент в системе здравоохранения Республики Узбекистан.....	353
Абдурахманов З.М.	
Islom moliyasining O'zbekistondagi o'rni va O'zbekiston Respublikasining islomiy tashkilotlar va banklar bilan aloqasi	356
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi, Elboyev Otajon Polvonquliyevich	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari.....	361
Oxunjonova Madina Isoqjonovna	
Основные задачи обеспечения цифровой информационной безопасности в образовательном процессе	365
Иззатилла Пулатов Кудратиллаевич	
Tijorat banklarida komplaens nazoratni takomillashtirish.....	373
Muminova Marguba Mamirkulovna	
Kichik biznes uchun soliq imtiyozlari va ularning samaradorligi.....	378
Sarvar Ochilov	
Xalqaro moliyaviy tashkilotlarning davlat iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni.....	387
Raxmonova Dildora Ergash qizi	
O'zbekiston Respublikasida kreditning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	395
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Mintaqa sanoat korxonalarida investitsiya jarayonlari rivojlanish tendensiyasining statistik tahlili.....	399
Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi	
Natijalarga yo'naltirilgan budjetlashtirish samarali budjet menejmentining omili sifatida	403
N. Sheraliev	
O'zbekistonda kichik biznesning rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari	408
Salayev Jasurbek Komilovich	
Features and prospects for the development of digital marketing in Uzbekistan.....	414
Musayeva Shoirazimovna	
Анализ динамики импорта узбекистана в 2017–2024 годах с учетом индекса сложности продукции (PCI)	418
Жабборова Нодира Холмурод кизи	
O'zbekistonning kredit riskini baholash: iqtisodiy barqarorlik va xavf omillari tahlili	422
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Investitsion jozibadorlikni oshirish – korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishning muhim shartidir	426
Karimova Dilafuz Sadirdin qizi	

Sanoat korxonalarida innovatsion faollikni oshirish omillari.....	431
Qo'ziyev Shodiyor Qilichboy o'g'li, Xakimov Javohir Hamza o'g'li, Turganbaev Nursultan Bayram o'g'li, Masharipov Rasulbek Jo'rabekovich, Xasanov Ruslan Raxmatovich, Nurullayev Jasurbek Davronbekovich	
Теоретические основы формирования понятия «финансовая стабильность».....	437
Алиева Сусанна Сейрановна	
Developing the labor market and strategies for reducing unemployment.....	442
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi, Elmurodov Mukhammadkodir Nurmuhammad	
Iqlim o'zgarishi sharoitida raqamli texnologiyalar orqali qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshirish yo'llari.....	450
Fayziyev Oybek Raximovich, Ochilov Ilhom Sayitqulovich, Sayfullayeva Ruxshona Farrux qizi	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning sanoatni rivojlantirishdagi roli.....	458
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
Ishlab chiqarish korxonalarida risklarni boshqarishning asosiy yo'nalishlari va rivojlanish istiqbollari.....	466
Muxitdinov Shuhrat Ziyavitdinovich	
Ovqatlanish xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlaridan foydalanish va samaradorligini oshirishning asosiy yo'nalishlari.....	470
Ravshanov Zaxiriddin Ibragimovich	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellektdan foydalanishning ahamiyati.....	477
Safayeva Dilafuz Ruzmatovna, Karimov Abrorjon Shavkat o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarini xarajatlarini rejalashtirish va moliyalashtirish: amaldagi holat tahlili.....	482
Bauyetdinov M.J., Medetbayeva D.T	
Tijorat banklarida foiz risklarini baholash va boshqarish.....	487
Karimov Mardon Akram o'g'li	
Zamonaviy sharoitda bank innovatsiyalaridan foydalanishning istiqbolli yo'nalishlari.....	494
Xodjimamedov Akmal Ashurovich	
A local perspective on sustainable supply chain management in Uzbekistan.....	501
Oybek Rafukjonkhajiev	
Raqamli texnologiyalar orqali sug'urta kompaniyalar marketing faoliyatini takomillashtirish.....	505
Rashidova Dildora Rasul qizi	
O'zbekistonning strategik rivojlanish davrida investitsiyalarning o'rni.....	511
Akbaraliyeva Aziza Maxmadali qizi	
O'zbekiston media bozori: rivojlanishi va afzalliklari.....	516
Qodirov Obidjon Olim o'g'li	
Порядок учета скидок в бухгалтерском учете на основе МСФО.....	520
Камолова Феруза Кахрамоновна	
Tijorat banklari transformatsiyasini amalga oshirishda qimmatli qog'ozlar bozorida foydalanishning xorijiy tajribasi.....	525
Bobur Abrorovich Yusupov	
Neft va gaz sanoati korxonalari resurslardan samarali foydalanishning xorijiy tajribalari tahlili.....	533
Sonayev Sanjar Nurmatovich	
Оценка социально-экономического воздействия железнодорожных проектов.....	539
Хужаяров Бекзод Баходир угли	
Rivojlanayotgan mamlakatlarda islom mikromoliyalashning innovatsion mexanizmlari va xalqaro tajriba.....	544
Sharipova Maxliyoixon Baxtiyor qizi	
Iqtisodiy samaradorlik tushunchasining ilmiy- nazariy tahlili.....	548
Ibragimov Zukhriddin Sayfutdinovich	
Ipoteka kreditlarini moliyalashtirishda banklarning o'rni va istiqbollari.....	552
Muhitdinov Ulug'bek Diyorovich	
Mintaqaviy mehnat bozorini shakllanishining shart-sharoitlari, omillari, o'ziga xos xususiyatlari va prinsiplari.....	556
Amonov Navro'zxon Saloxiddin o'g'li	
Development of digital marketing for sustainable tourism development in Uzbekistan.....	560
Nasibabonu Abdurakhmonovna Akramova	

Kichik biznes subyektlarining raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlar	565
Ibragimov Ulmas	
Tijorat banklarining moliyaviy xavfsizligini ta'minlashning dolzarb masalalari	569
Akbarov Behzodxon Ulug'bek o'g'li	
Amerika qo'shma shtatlarida federal zaxira tizimi tomonidan amalga oshirilgan noan'anaviy pul-kredit siyosati.....	574
Djumonov Dilshod Safaroliyevich	
Intellectual mulkning ishlab chiqarishdagi ahamiyati	581
Farhod Mahmudovich Tirkashyev, Azizbek Umid o'g'li Abduvaliyev	
Tijorat banklari moliyaviy barqarorligini baholashning xorijiy davlatlar tajribasi	585
Sattarova Gulshan Muxiddinovna	
Qimmatli qog'ozlar bozorida moliyaviy xavfsizlik: investorlar misolida.....	589
Boysunov Jamshid Baxriddin ug'li	
Amaliy-ilmiy tadqiqotlarning mazmuni, asosiy maqsadlari va qo'llanilish shakllari.....	593
Raupov Jamshid Rashidovich, Kaxramonov Zafar Kaxramonovich	
Tijorat banklarida korporativ boshqaruvni takomillashtirishning dolzarb masalalari	597
Ergashev Olim Kenjayevich	
Islom darchalari asosida moliyalashtirishni joriy etish istiqbollari	602
Gulyamova Shaxnoza Gafurdjanovna	
Влияние финансовых технологий на трансформацию страхового рынка.....	606
Тангирбердиева Гулчехра Рахимжановна	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlanishida mamlakatimiz iqtisodiyotini holati tahlili	611
Muradova Maxliyoxon Ravshanovna	

TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANISHIDA MAMLAKATIMIZ IQTISODIYOTINI HOLATI TAHLILI

Muradova MaxliyoXon Ravshanovna

erkin izlanuvchi

ORCID:0009-0005-1562-7302

Annotatsiya: Ushbu maqolada tadbirkorlik faoliyatini rivojlanishida mamlakatimiz iqtisodiyotini holati tahlili, tadbirkorlikni paydo bo'lishi, bugungi kunda rivojlanish holati, tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar, bu turdagi tadbirkorlik faoliyatini olib borishning talablari va tartibi haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: tadbirkorlik, biznes, iqtisod, samaradorlik, tadbirkor, talab, taklif, investitsiya, foyda, loyiha, tovar, qayta tiklanuvchi energiya, bozor.

Abstract: This article examines the analysis of the state of our country's economy in the field of development of entrepreneurial activity, the emergence of entrepreneurship, the current state of its development, measures taken to support entrepreneurs, as well as the requirements and procedure for implementing this type of entrepreneurial activity.

Key words: entrepreneurship, business, economy, productivity, entrepreneur, demand, supply, investment, profit, project, product, renewable energy, market.

Аннотация: В данной статье рассматривается анализ состояния экономики нашей страны в сфере развития предпринимательской деятельности, зарождение предпринимательства, современное состояние его развития, меры, принимаемые для поддержки предпринимателей, а также требования и порядок осуществления данного вида предпринимательской деятельности.

Ключевые слова: предпринимательство, бизнес, экономика, производительность, предприниматель, спрос, предложение, инвестиции, прибыль, проект, товар, возобновляемая энергия, рынок.

KIRISH

Mamlakatimiz iqtisodiyotini rivojlanishida tadbirkorlarni o'rni beqiyosdir. Chunki tadbirkorlik doimiy ravishda o'sib borayotgan faoliyat turidir. Aynan, mavjud turli muammolar tadbirkorlik faoliyatiga xar tarafdan yondashuvlarning rivojlanishiga olib keldi. Aholining iqtisodiy bilimlarini oshib borishi jamiyatlarining nafaqat iqtisodiy balki ijtimoiy tadbirkorlarga bo'lgan ehtiyojini ham oshiradi. Tabiiy resurslarining cheklanganligi, dunyo aholisining tinimsiz ko'payishi va biologik xilma-xillikning kamayishi haqida xavotirlar paydo bo'lishida muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, atrof-muhitni muhofaza qilishga qaratilgan ijtimoiy tadbirkorlarni an'anaviy tadbirkorlardan ajratib turadigan asosiy farqi bosh maqsad ko'proq foyda olish bo'libgina qolmay, u turdagi tadbirkorlar ekologik toza, iqtisodiy rentabelli va ijtimoiy qiymat yaratadigan biznes modelini yaratishga intiladi[2].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

N.Haydarov[3] muallifligidagi monografiyada O'zbekiston iqtisodiyotida tadbirkorlikning rivojlanish bosqichlari va uning milliy iqtisodiyot barqarorligidagi rolini chuqur tahlil qiladi. Muallif kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatiga mamlakat iqtisodiy muhiti, qonunchilik bazasi, soliq tizimi hamda moliyaviy infratuzilmaning ta'sirini atroflicha yoritib, tadbirkorlikning rivojlanishi iqtisodiyot holatini yaxshilashda muhim vosita ekanligini asoslaydi.

D.Raxmonov[4] tadqiqotida tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishda institutsional omillar, xususan davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash siyosati, iqtisodiy islohotlarning ta'siri, qonunchilik bazasining takomillashuvi va biznes-muhitni yaxshilash masalalari batafsil tahlil qilinadi. Muallif O'zbekiston iqtisodiyotidagi transformatsion jarayonlar tadbirkorlik rivojlanishiga qanday ta'sir ko'rsatayotgani haqida aniq xulosalar chiqaradi.

Z.Rasulov[5] maqolasida tadbirkorlik subyektlari rivojlanishining mamlakat iqtisodiyotidagi o'rni va ularga ta'sir qiluvchi iqtisodiy omillarni tahlil etadi. Muallif tadbirkorlik faoliyatini rag'batlantirishda davlatning iqtisodiy siyosati, kredit resurslariga kirish imkoniyati va infratuzilmani rivojlantirish masalalarini ko'rib chiqadi. Tadbirkorlikning iqtisodiy o'sishni jadallashtirish va aholi bandligini oshirishdagi ahamiyatini empirik ma'lumotlar asosida yoritadi.

R.Mullajonov[6] tadqiqotida mamlakat iqtisodiyotining barqarorligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning o'rni keng o'rganiladi. Muallif iqtisodiy barqarorlikka erishishda tadbirkorlik muhitining yaxshilanishi, xususiyl sektorini moliyalashtirish va innovatsion tadbirkorlikning rivojlanishini asosiy omillar sifatida ta'kidlaydi. Tadqiqotda O'zbekiston iqtisodiyotidagi tadbirkorlik subyektlarining iqtisodiy natijadorligi haqida tahliliy va statistik ma'lumotlar ham berilgan.

S.Abdullayeva[7] o'z tadqiqotida innovatsion tadbirkorlik faoliyatining O'zbekiston iqtisodiy rivojlanishiga ta'sirini nazariy va amaliy jihatdan tahlil qiladi. Muallif mamlakat iqtisodiyotidagi mavjud innovatsion muhit va uning tadbirkorlik rivojlanishidagi o'rmini o'rganib, innovatsion korxonalar yaratish va rivojlantirishning iqtisodiy samaradorligini oshirish masalalariga e'tibor qaratadi. Tadbirkorlik faoliyatini innovatsiyalar bilan bog'lash orqali iqtisodiy o'sishni jadallashtirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotning metodologik asosini tadbirkorlikni rivojlantirish sohasidagi qonun osti va me'yoriy-huquqiy hujjatlar, xususan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-maydagi "Faol tadbirkorlik va innovatsion faoliyatni rivojlantirish uchun shart-sharoitlarni yaratish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-3697-son qarori¹ olindi. Shuningdek, tadqiqot jarayonida tadbirkorlik faoliyatini innovatsion rivojlanish yo'nalishlarini shakllantirish jarayoni mantiqiy fikrlash, ilmiy mushohada, tizimli yondashuv metodlaridan foydalanilgan holda tadqiq etilgan. Induksiya va deduksiya, statistik hamda qiyosiy tahlil metodlaridan foydalanilib tadbirkorlik faoliyatini innovatsion rivojlanish shart-sharoitlari va imkoniyatlari asoslab berilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mamlakatimiz rivojlanishida birinchi navbatda iqtisodiyotimizni rivojlanishi deb hisoblaymiz. Shu bilan birgalikda ishsizlar sonini kamayishidir. Bunga albatta tadbirkorlarimizni qo'shgan katta hissasidir. Chunki bugungi kunda barcha sohalarda faoliyat olib borayotgan ularni yuritib rivojlantirib kelayotganlar bular tadbirkorlardir. Shu bois ularga juda katta imtiyozlar va sharoitlar yaratib berilmoqda. Natijada esa iqtisodiyotimiz rivojlanib bormoqda. Biroq tajribamiz kamligi xam o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Ya'ni statistik ma'lumotlardagi o'tgan 2024-yildagi iqtisodiyotimizni ayrim tomonlariga e'tibor qaratadigan bo'lsak:

O'tgan 2024-yilning yanvar-dekabrda respublika iste'mol sektoridagi inflyatsiya darajasi 9,8 % ni tashkil etdi.

Shuningdek 2024-yilning yanvar-dekabrda oziq-ovqat mahsulotlari narxlari o'rtacha 2,4% ga qimmatlashib, inflyatsiya darajasiga 1,1 foiz darajasida ta'sir qilgan bo'lsa, nooziq-ovqat mahsulotlar narxlari ushbu davrda 7,7 % ga qimmatlashib, umumiy ko'rsatkichning 2,5% foiz darajada o'sish sur'atini, xizmatlar esa 26,7 % ga qimmatlashib, umumiy ko'rsatkichni qo'shimcha 6,2 foiz darajada o'sish sur'atini ta'minlanmoqda.

Bundan tashqari turar joy xizmatlari, suv, elektr, gaz va boshqa yonilg'i turlari narx o'zgarishlarining 2024-yilning dekabrda 2023-yilning dekabriga nisbatan yig'ma INI o'sish sur'atiga ta'siri 4,57 f.d.ga yetdi yoki kuzatiladigan tovarlar va xizmatlar jami ta'sirining 45 % idan ortig'ini tashkil etdi. Oziq-ovqat mahsulotlari va spirtsiz ichimliklar narxlarining o'zgarishlari yig'ma ko'rsatkichga 0,82 f.d. ta'sir qilganini statistik ma'lumotlar ko'rsatmoqda.

Ijtimoiy tarmoqlar va boshqa sohalarni ko'radigan bo'lsak, sog'liqni saqlash (20,7 %) va ta'lim (14,0 %) sohasida, restoranlar va mehmonxonalar xizmatlarida (12,2 %), transport sohasi hamda spirtli ichimliklar va tamaki mahsulotlarida (10,8 % dan), maishiy tovarlar va xizmatlar, boshqa turli tovarlar va xizmatlar (10,0 %) hamda dam olish, sport va madaniyat sohasida (8,7 %) narxlarning oshishi hisobiga yig'ma INI jami hisobda 3,59 foiz darajada yuqoriladi.

Bizga ma'lumki tadbirkorlar faoliyatini yuritishda asosan mablag` jalb etib ish boshlaganlar soni xam ko'p. Ya'ni investitsiya kiritish bilan faoliyat olib boradilar. Shu bois asosiy kapitalga kiritilayotgan investitsiyalar bo'yicha ham statistika e'tibor qaratadigan bo'lsak:

Ya'ni 2024-yilning yanvar-dekabr oylarida, barcha moliyalashtirish manbalari hisobidan asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi 493 652,0 mlrd.so'mni tashkil etib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan o'sish sur'ati 127,6 foizni tashkil etdi.

Shu bilan birga, asosiy kapitalga yo'naltirilgan investitsiyalar umumiy hajmida korxonalar mablag'lari hisobidan o'zlashtirilgan investitsiyalar ulushi 17,6 %ni, O'zbekiston Respublikasi kafolati ostidagi xorijiy kreditlar – 4,8 %, tijorat banklari kreditlari va boshqa qarz mablag'lar – 2,6 %, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar va kreditlar – 62,8 %, shundan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar (TTXI) – 30,5 %, aholi mablag'lari – 6,5 %, Respublika budjeti – 4,6 %, Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi – 0,7 %, Suv ta'minoti va kanalizatsiya tizimini rivojlantirish jamg'armasi 0,4 % ni tashkil etdi.

1 <https://lex.uz/docs/-3723272>

Ma'lumki, asosiy kapitalga investitsiyalarning 2023- yilning mos davriga nisbatan yuqori o'sish sur'atlarini moliyalashtirishning asosiy manbalari: Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi – 157,1 %, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar va kreditlar – 159,0 %, ulardan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar (TTXI) – 152,0 % ni tashkil etdi.

Mamlakatimiz rivojlanishini yana bir tomoni qurilayotgan bino va inshootlarimizdadir. Statistik ma'lumotlarga qaraydigan bo'lsak bugungi kunda qurilish ishlari ham jadal rivojlanayotganligini ko'rishimiz mumkin.

Bunga misol 2024-yilning yanvar-dekabr oylarida 233 832,9 mlrd. so'mlik qurilish ishlari bajarilib, o'sish sur'ati 108,8 % ni tashkil etdi. Qurilish ishlarining umumiy hajmining 55114,0 mlrd. so'mi yoki 23,5 % yirik korxonalar va tashkilotlar hissasiga to'g'ri keladi. Kichik korxonalar va mikrofirmalar tomonidan 107950,1 mlrd. so'm yoki 46,2 % bajarilganini ko'rmoqdamiz.

Iqtisodiyotimizni rivoji ya'na bir yo'nalishga bog'liqdir. Bu chakana savdo tovar aylanmasidir. Ushbu yo'nalish 2024-yilning yanvar-dekabr oylarida chakana savdo tovar aylanmasi 403 431,8 mlrd. so'mni tashkil etib, o'tgan yilning shu davriga nisbatan 9,9 % ga o'sdi.

Yirik korxonalarning ulushi hajmi 2023-yilning yanvar-dekabr oylariga nisbatan 3,0 % ga o'sdi, bu esa umumiy savdo hajmining 16,0 % ulushiga to'g'ri keladi. Kichik biznes subyektlarining chakana tovar aylanmasi 2023-yilning yanvar- dekabr oylariga nisbatan 11,0 % ga o'sgan. Respublika miqyosida ushbu sektorning jami chakana savdo tovar aylanmasidagi ulushi 74,6 % ni, shundan uyushmagan savdo tovar aylanmasi 9,4 % ulush bilan 37 932,8 mlrd. so'mni tashkil etmoqda.

Bundan tashqari mamlakatimiz dunyo miqyosida xam o'z o'rnini egallamoqda bunga tashqi savdo aylanmasi bo'yicha olingan statistik ma'lumotlar yaqqol misol bo'ladi. Ya'ni: 2024-yilning yanvar-dekabr oylari yakuni bilan respublikaning tashqi savdo aylanmasi 65 934,0 mln. AQSh dollarini tashkil etib, 2023-yilning mos davriga nisbatan 2 405,5 mln. AQSh dollariga yoki 3,8 % ga ko'paydi. Eksport hajmi 26 948,2 mln. AQSh dollariga yetdi, o'tgan yilning shu davriga nisbatan 11,5 % ga oshdi. Import 38 985,8 mln. AQSh dollariga yetdi, o'tgan yilning shu davriga nisbatan 0,8 % ga o'sdi.

Albatta tashqi savdo aylanmasi eksport va importni qay darajadagidir. Ya'ni eksport tarkibida tovarlar eksporti 73,3 % ulushga ega, shundan: boshqa mahsulotlar (oltin) eksporti – 27,8 %, sanoat mahsulotlari – 15,6 %, oziq-ovqat mahsulotlari va tirik hayvonlar mineral – 8,1 %, kimyoviy vositalar va shunga o'xshash mahsulotlar – 6,6 % ulushga ega.

Import tarkibida quyidagi guruhlar asosiy ulushga ega, shundan: mashinalar va transport asbob-uskunalari – 34,6 % ga, sanoat mahsulotlari – 15,5 % ga, hamda kimyoviy vositalar va shunga o'xshash mahsulotlar – 12,0 % hissasiga to'g'ri keladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa o'rni shuni ayta olamizki, iqtisodiyotimiz rivojlanishida tadbirkorlarning roli, iqtisodiyotdagi kichik korxonalar iqtisodiy va ijtimoiy funksiyalarni bajarishidir. Iqtisodiyot rivoji kichik biznesning sifati o'zgarimoqda. Ijodiy qobiliyatlari tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda

reflektivlik –muammoni hal qilishning turli usullarini tasavvur qilish va ular o'rtasida tanlov qilish qobiliyati; o'z ishiga ijodiy munosabatda bo'lish, yangilik yaratish qobiliyati; nazariy bilim va amaliy tajribani integratsiyalash qobiliyati va ko'nikmalari; keng ko'lamlil bilim va ko'p tarmoqli faoliyat va tajriba qobiliyatiga ega bo'lish; o'z-o'zini rivojlantirish qobiliyati – doimiy ravishda yangi bilim va malakalarni egallash, boshqalarning g'oyalari bag'rikenglik va hokazo.

Mamlakat iqtisodiyotining rivojlanish yo'liga o'tishda amalga oshiradigan strukturaning roli tadbirkorlik va kichik biznesning zamonaviy iqtisodiyotdagi o'rni va roli to'g'risidagi real g'oyalarni shakllantirish bilan chambarchas bog'liq, uning rivojlanishining o'zgaruvchan sharoitlariga mos keladi. Hozirgi kunda tadbirkorlik va raqobatbardosh ustunliklarni rivojlantirish mexanizmlarini real tavsiflash imkonini beruvchi nazariy va uslubiy vositalarni ishlab chiqish zarurati mavjud.

Taklif etilgan tavsiyalar tadbirkorlar sonini ko'paytirishga, iqtisodiy resurslar mavjud bo'lishiga yordam beradi, bu esa o'z navbatida mintaqa iqtisodiyotining biznes sektorining raqobatbardoshligini oshirish va kichik biznes subyektlari faoliyatida samarali muhitni yaxshilash uchun qulay sharoit yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining e'2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli Farmoni <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>
2. Л.И.Абалкин, О.И. Волков и др. Экономика предприятия (фирмы): Практикум / Ред. О.И. Волков, В.Я. Поздняков. - М.: ИНФРА-М, 2016., с.91].
3. Haydarov, N.H. (2021). "O'zbekiston iqtisodiyotida kichik biznes va tadbirkorlikning rivojlanish tendensiyalari hamda istiqbollari". Toshkent: e'Fan va texnologiyalar" nashriyoti, 228 b.

4. Rakhmonov, D.A. (2020). "O'zbekiston sharoitida tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning institutsional asoslari". e'Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" jurnali, №5, 45-54 b.
5. Rasulov, Z.D. (2019). "Tadbirkorlik subyektlarining mamlakat iqtisodiyotidagi rolini oshirishning dolzarb muammolari". e'Biznes ekspert" jurnali, №2, 18-25 b.
6. Mullajonov, B.S. (2022). "Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish orqali O'zbekiston iqtisodiy barqarorligiga erishish masalalari". e'Iqtisodiy taraqqiyot va barqaror rivojlanish" jurnali, №1, 63-72 b.
7. Abdullayeva, S.A. (2021). "Innovatsion tadbirkorlik va mamlakat iqtisodiy rivojlanishining o'zaro bog'liqligi". e'Moliya va bank ishi" jurnali, №3, 29-36 b.
8. Olim Sabirovich Kazakov Menejmentga kirish. Darslik. Toshkent. "Fan ziyosi" nashriyoti, 2021 yil
9. М.Мескон, М. Альберт, Ф.Хедоури. Основы менеджмента. М. Дело, 1992.: -С.489.
10. Muhammadjanovich K. I. EFFECTIVE DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP //Conference Zone. – 2022. – С. 129-133.
11. М.Я. Погорелова. Экономический анализ: теория и практика: Учебное пособие / М.Я. Погорелова. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 290 с., с.86].
12. Kenjabayev A.T. Tadbirkorlik faoliyatini axborotlashtirish milliy tizimini shakllantirish muammolari.: Iqt.fan. dokt. diss. avtoref. – T.: 2005-39 b.
13. O'zbekistonda kichik tadbirkorlik. Statistika to'plam. Toshkent, 2020 y.190b.
14. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi rasmiy sayti ma'lumotlari. www.stat.uz

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
